

KOGNITIV LINGVISTIKADA METAFORA MASALASI VA ULARNING YAPON MUMTOZ MANBALARIDA IFODALANISHI

U.Haydarova

Farg'ona davlat universiteti

G.Mo'minova

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kognitiv lingvistikada metaforaga doir ilmiy yondashuvlar va ularning tahlillari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ushbu yo'nalishda metafora va mumtoz adabiyotlarning o'zaro munosabati, talqini haqida so'z borib, yapon mumtoz manbalarining durdonasi hisoblanmish "Hojoki" hamda "Tsureduregusa" asarlarida metaforalarning diniy falsafiy tahlillari yoritib berilgan. Metaforalarning mumtoz manbalarda qo'llanilishiga doir nazariya Lakoff va Johnson ta'limotiga asoslangan.

Keywords: metafora, kognitiv lingvistika, yapon mumtoz manbalari, adabiyot va metafora

Kognitiv" termini (lot. Cognition- bilim) inglizcha "idrok, anglash, bilish" ma'nolarini ifodalaydi. Kognitiv lingvistika inson ongida kechayotgan borliqni idrok qilish, anglash va ularni ro'yobga chiqarish turlari va shakllari kabi ongli jarayonni o'rganadi. Til vositasida bilimlarni saqlash, ifodalash va uzatish mexanizmlarini, til va ong munosabatini, olamni konseptualashtirish va kategoriyalarga ajratish, bilish jarayoni va tajribalarni umumlashtirishda tilning o'rni kabi masalalarni tadqiqot etuvchi sohadir. Bu yo'nalish XX asarning 70-yillarida Amerikada paydo bo'ldi va hali to'la shakllanib ulgurmagan paradigmadir¹⁸.

Demak, kog"nitiv lingvistika til va ong(mental)ni birgalikda tadqiq etuvchi sohadir. Bu sohaning yirik vakillaridan biri M. Lakoff va G. Johnsonlardir. Ular kognitiv lingvistikada uchta yirik soha: "shaxs ongi (subjective cognition)", "kategoriya (categorition)", "metofora(metaphors)"ni tadqiq etdilar¹⁹.

Ushbu dissertatsiya ishining asosiy mavzularidan bo'lgan metaforaga oid qarashlar aynan shu paradigmada qayta ko'rib chiqildi va o'zgartirildi. Metafora Aristotel davridan to hozirga qadar, nafaqat tilshunoslik, balki adabiyot, falsafa kabi sohalarning birligi sifatida qo'llanib kelingan. Ammo bu davr mobaynida metaforaning maqomi "ritm(rhythmics)" darajasidagi maxsus shakl hisoblangan. Tilshunoslikda ham metafora, asosan, uslubshunoslik doirasida keng qo'llangan.

¹⁸ Qur'onbekov A. Tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlari. – TDSHI, 2012. – B.15.

¹⁹ Taniguchi I. Ninchiimironno shinten kai (metafa-). – J.: Kenkyusha, 2003. – B. 23.

Ammo, bu qarashni Lakoff va Johnson (1980) “Metaphors we live by” asari mazmuni bilan o‘zgartirdi.

Lakoff va Johnson, aslini olganda, metafora kundalik hayotda ko‘p ishlatiladi, lekin tilshunoslik nuqtai nazariga ko‘ra bu “metafora” emas, balki “konseptual metafora”dir deb ta’kidladilar va ushbu nazariya asosida metafora “til” emas “konsept” ning masalasiga aylantirildi²⁰. Shuningdek, K. Nabeshima metaforani “borliqning aksi(xaritaga solish)” deb ta’rifladi²¹.

U. Kinsui esa Lakoff va Johnson tomonidan ishlatilgan “Time is money (Vaqt - pul)” metaforasini kundalik hayotda ifodalanishiga oid ilmiy ish olib bordi va ko‘plab misollar keltirdi. Masalan:

1)a. You are wasting my time.

Sen mening vaqtimni sarflayapsan.

b. You need to budget your time.

Sen vaqtingni tejashga muhtojсан.

Berilgan misollarda pul bilan bog‘liq so‘zlar vaqt bilan birgalikda qo‘llangani va bu kundalik metaforaviy atamalar ekanligi aytili²².

Demak, kognitiv lingvistika nazariyasiga ko‘ra metaforaning mohiyati bir xil turdagi hodisalarni boshqa turdagi hodisalarning terminlarida anglash va hayoldan kechirishdan iborat²³.

A. Qur‘onbekovga ko‘ra metafora faqat til sohasi ya’ni so‘zlar doirasi bilan cheklanmaydi, balki inson fikrlash jarayonining o‘zi ko‘p jihatdan metaforadir²⁴.

Mumtoz adabiyotlarda metaforaning tadqiq etilishiga doir dastlabki ish

Lakoff va Turner (1989) qalamiga mansubdir. Ular metaforani kategoriya jihatidan ko‘rib chiqdilar va poetik hamda an’anaviy metaforaning bog‘liq ekanligini ko‘rsatib berdilar²⁵. D. Freeman “Konseptual metafora va Makbet(Metaphor and Macbeth) ” nomli ilmiy ishida metaforaning ayni shu jihatlarini tadqiq etish orqali Shekspir tasavvurot dunyosini aniqlandi²⁶.

M. Turner esa “Arabian nights” mumtoziyotida metaforalarni aniqlab, ularning “kelib chiqish asosi (sauce domain)” hamda “maqsad asosi (target domain)” chegarasida ko‘rib chiqdi²⁷.

Yapon adabiyotining mumtoz namunalari hisoblanmish “Hojoki” va “Tsureduregusa” asarlari borasida ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, bu asarlar buddizm, til, madaniyat jabhalarida atroflicha ko‘rib chiqilgan. Ammo, din va davr

²⁰ Taniguchi I. Ninchiimironno shintenka (metafa-). – J.: Kenkyusha, 2003. – B. 25.

²¹ Nabeshima K. Metafato imino kouzousei. – J.: Hitsujisho, 2002. – B. 41.

²² Kinsui U. Imito bunmyaku. – J.: Iwanamishoten, 2002. – B. 79.

²³ Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – J.: Sangzor nashriyoti, 2006. – B. 26.

²⁴ Qur‘onbekov A. Tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlari. – TDSHI, 2012. – B. 14.

²⁵ Raymond G. The poetic of mind. – C.: Cambridge University Press, 1994. – B. 417-451.

²⁶ Freeman D. Metaphor and Macbeth. – NJ.: Lawrence Erlbaum Associates, 1995.

²⁷ Seimei Y. Hiyuto rikai. – T.: Tokyodaigakushuppankai, 2000. – B. 97.

ruhiyatini yetkazib bera olishi mumkin bo'lgan konseptual metaforaga oid ilmiy tadqiqotlar kam kuzatiladi.

Xususan, H. Otsuka “Tsureduregusa” va “Hojoki” asarlarini “meibun(nodir)” adabiyot ekanligini aytadi va “Makuranososhi” bilan birgalikda yapon adabiyotining zuihitsu janrida yozilgan “mumtoz uchligi” deb ta’riflaydi²⁸.

T. Takeda “Hojoki” va “Tsureduregusa” asarlarini “diniy, falsafiy” asar deb baholaydi. Asarda zen buddizm(mujokan)dan ta’sirlanish yaqqol ko‘zga tashlanishiga qaramay, muallif buddizm e’tiqodiga oid masalalar haqida kam fikr yuritadi, dinga oid ayrim atamalarnigina uchratish mumkinligini aytib ularni tahlilga tortadi. Har ikki asarda ifodalangan buddizmning “o‘tkinchilik(mujokan)” g‘oyasi haqida quyidagicha yozadi:

「長明にとって無常なしの人生はありえない。「無常」だからこそ人生は生きる価値があり、生きる喜びも生まれてくる」²⁹.

“Chomei nuqtai nazariga ko‘ra hayot aynan o‘tkinchi bo‘lganligi uchun ham yashash qiymatga ega. Usiz hayot mavjud emas”.

「『徒然草』の中心思考は『無常観』であるといわれるが、無常とは人間世界を支配する認知を超えた力、目の見えない力の存在を感じさせることである」³⁰.

““Tsureduregusa” asarining asosiy g‘oyasi “o‘tkinchilik(mujokan)” bo‘lib, bu tushuncha inson hayotini boshqarib turuvchi, ko‘rinmas kuchni his etishdir”.

Shuningdek, T. Takeda Chomei she’riyat, musiqa, adabiyot orqali buddizmga bog‘lanish mumkinligini va bu san’at tufayli poklanishga ishonishini yozadi³¹.

Aynan buddizmni oson tushinish va yetkazish maqsadida metaforalardan foydalanilgan degan faraz asosida misollar ko‘rib o‘tamiz.

2) 「ゆく川の流れば絶えずしてしかも元の水にあらず」³².

“Yuku kawano nagareha taezu shite shikamo motono mizuni arazu”.

“Oqayotgan daryo bir zum to‘xtamas, hozirgi suv avvalgisi bo‘lolmas”.

Bu yerda qo‘llangan “daryo(kawa)” hamda “suv(mizu)” so‘zlari “dunyo” va “inson” metaforalaridir. Sababi, T. Takeda o‘z tadqiqotida bu so‘zlarni aynan “dunyo” va “inson” ma’nolarida kelganligini aytib o‘tadi, lekin ularni metaforavik nuqtai nazardan ko‘rib chiqmaydi³³. “Daryo” hamda “suv” so‘zlari “Xalqaro ramzlar lug‘ati (Sekai shinboru jiten)”ga ko‘ra “daryo” so‘zi “kosmos”, “dunyo”, “shakl o‘zgarishi”, “boylik” , “suv” esa “hayot” va “o‘lim”, “inson” so‘zlarining ramzi

²⁸ Otsuka H. Kamono Chomei [Hojokino hyogen]. – K.: Yamatedaigaku, 2007.

²⁹ Takeda T. Hojoki(zen). – J.: Kakugawashoten, 2007. – B. 22.

³⁰ Takeda T. Tsureduregusa. – J.: Kakugawashoten, 2002. – B. 65.

³¹ Takeda T. Hojoki(zen). – J.: Kakugawashoten, 2007. – B. 24.

³² Misollar Takeda T.ning “Hojoki” va “Tsureduregusa” tadqiqotlaridan olingan.

³³ Takeda T. Hojoki(zen). – J.: Kakugawashoten, 2007. – B. 7.

ekanligi yozilgan³⁴. Shu asosda, oqayotgan daryo jadallashib borayotgan dunyoyimiz, suv esa insondir. Hozirgi suv oldingisi bo‘lolmas jumlasida esa insonning umri naqadar tez o‘tib ketishi, ya’ni “o‘tkinchi(mujo)” ekanligini ifodalaydi.

3) 「人には木のはしにおもはるるよ」.

“Hitoniha kinohashini omoharuruyo”.

“Inson daraxtdir deb o‘ylanadi”.

“Tsureduregusa”da keltirilgan ushbu misol “Bahs bu urush” metaforasiga o‘xshaydi, ya’ni tub mohiyatan ikki xil tushunchani ifodalasa-da, xususiyatlarida umumiylikni topish mumkin. “Xalqaro ramzlar lug‘ati”ga ko‘ra:

a. 木の根が地中に潜り込み、枝は天に伸びるものだから、木は地と天の関係を象徴すると広くみなされている (Daraxt ildizi yerda, shoxlari osmonda bo‘lgani sabab daraxt yer va samo ramzidir).

b. 生命の木、人を表す (Hayot va inson simvoli)³⁵.

“Daraxt” so‘zining “odam” metaforasi sifatida kelishi yozuvchining yetkazmoqchi bo‘lgan ma’nosini oson ifoda etish usulidir. Bu kabi metafora asarlarda ham ko‘plab qo‘llangan va asarning diniy-falsafiy kitob ekanligidan kelib chiqib, metaforalar inson va uning dunyosida kechayotgan mavhum borliqni ochishga qaratilgan deb aytish mumkin va bu orqali buddizmning “o‘tkinchilik” g‘oyasini yetkazib berishga harakat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Seimei Y. Hiyuto rikai. – T.: Tokyodaigakushuppankai, 2000. – B. 97.
2. Otsuka H. Kamono Chomei [Hojokino hyogen]. – K.: Yamatedaigaku, 2007.
3. Takeda T. Hojoki(zen). – J.: Kakugawashoten, 2007. – B. 22.
4. Takeda T. Tsureduregusa. – J.: Kakugawashoten, 2002. – B. 65.
5. Taniguchi I. Ninchiimironno shintenkai (metafa-). – J.: Kenkyusha, 2003. – B. 25.
6. Nabeshima K. Metafato imino kouzousei. – J.: Hitsujisho, 2002. – B. 41.
7. Kinsui U. Imito bunmyaku. – J.: Iwanamishoten, 2002. – B. 79.
8. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – J.: Sangzor nashriyoti, 2006. – B.
9. Qur‘onbekov A. Tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlari. – TDSHI, 2012. – B. 14.
10. Raymond G. The poetic of mind. – C.: Cambridge University Press, 1994. – B. 417-451. Freeman D. Metaphor and Macbeth. – NJ.: Lawrence Erlbaum Associates, 1995.

³⁴ Kanemitsu J. Sekai shinboru jiten. – J.: Oshukanshoten, 1996. – B. 187.

³⁵ Kanemitsu J. Sekai shinboru jiten. – J.: Oshukanshoten, 1996. – B. 305.

11. Haydarova U. Yapon mumtoz adabiy manbalarida qoʻllangan metaforalar va ularning diniy-falsafiy talqini //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 950-958.
12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Uvk2I2cAAAAJ&citation_for_view=Uvk2I2cAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
13. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Uvk2I2cAAAAJ&citation_for_view=Uvk2I2cAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

